

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА СТРАНАХ С РАЗВИТЫМ ПАРЛАМЕНТАРИЗМОМ

Абдукадыров Дониёр Хусанович

**К.ю.н., самостоятельный соискатель кафедры
«Конституционное право» Ташкентского
государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8162668>**

Для того, чтобы ознакомиться со структурой, порядком формирования и функциями аппарата любого парламента исследователю необходимо будет обратиться к источникам, содержащим в себе такого рода информацию и, в этой связи, целесообразно узнать какими нормативно-правовыми актами регламентируются такие вопросы.

Для поиска соответствующего нормативного регулирования аппарата парламента в ходе нашего исследования, мы обратились, в первую очередь, к нормативно-правовым актам, регулирующим сферу деятельности высшего представительного законодательного органа той или иной страны, в том числе, проанализировали их конституции (там где имеются писанные конституции), законы, регулирующие парламента сферу деятельности и ряд нормативных актов, принятых для внутрипарламентских процедур, как правило, именуемых регламентами.

Как правило, детальная регламентация порядка образования и функционирования аппарата парламента, в конституциях зарубежных стран, также, как в и Конституции Узбекистана, отсутствует. Обычно это регулирование осуществляется на уровне актов, предусматривающих внутрипарламентские процедуры, так называемые регламенты, положения и т.п. Иногда, даже в этих документах соответствующие нормы почти не встречаются. Например, в Регламенте испанского Конгресса депутатов этому отведена одна статья (ст. 60), хотя и выделенная в отдельную главу. Согласно этой статье Конгресс депутатов располагает персональными и материальными средствами, необходимыми для осуществления его функций, в частности для технического обслуживания, документации и консультирования (довольно странная очередность задач).

Вместе с тем в Конституции ряда стран встречается норма о возможности учреждения в парламенте вспомогательных органов (абз. 3 ст. 30 Федерального конституционного закона Австрии 1920 г., абз. 5, 6 ст. 65 Конституции Греции 1975 г., абз. 1 ст. 72 Конституции Испании и др.).

В ходе поиска источников нормативно-правового регулирования деятельности вспомогательного аппарата парламента в зарубежных странах, нами были проанализирован блок основных законодательных актов следующих зарубежных стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, США, Япония, Бразилия.

Так, в Великобритании, как известно, отсутствует единая писаная конституция. Вместе с тем, имеется ряд актов, регламентирующих деятельность парламента, такие, как Акт о парламенте 1911 года, Акт о парламенте 1949 года, Акт о Палате лордов 1999 года, Акт о конституционной реформе 2005 года.

Во Франции, это, в первую очередь, Конституция 1958 года и предшествовавший ее принятию Конституционный закон от 3 июня 1958 года. Применяющаяся в настоящее

время Конституция 1958 года – 17-я в истории страны (включая действовавшие акты и разработанные, но не вступившие в силу, с 1789 года), она оформила 22-й по счету политический режим.

В ФРГ, Конституция, выработанная в 1948 – 1949 гг. только для Западной Германии, т.е. для государства на территории трех западных оккупационных зон (США, Великобритании и Франции), в 1990 году стала Основным законом всей Германии.

Итальянская Конституция 1947 года (в зарубежной литературе ее часто датируют 1948 годом) стала результатом компромисса, который весьма заметен на концептуальном, на философском, если можно так сказать, уровне закрепленных институтов.

Конституция США – самая «древняя» из писанных конституций, действующих в настоящее время, и самая «старая» из выработывавшихся на национальном уровне. Основной закон США был создан в новой стране, на территории бывших британских колоний и не встречал сопротивления традиционных структур, существовавших на этих территориях. США первоначально были страной иммигрантов, и этот фактор оказывал влияние на их экономическую и политическую жизнь до начала XX века.

Бразильская Конституция 1988 года оказалась самым объемным в истории страны нормативным документом, положившим начало новому периоду – периоду «Новой Республики».

Законодательная власть Бразилии осуществляется Национальным конгрессом, который состоит из Палаты депутатов и Федерального Сената.

Во всех вышеперечисленных конституциях отсутствуют нормы, регламентирующие порядок формирования и деятельности вспомогательного аппарата парламента. В некоторых государствах приняты специальные законодательные акты, регулирующие структуру и функции аппарата парламента.

Например, в США основным нормативным актом, регулирующим эти вопросы, является Закон «О реорганизации» 1970 г. Немногочисленные положения, регулирующие правовой статус сотрудника аппарата американского Сената, содержатся в Законе «Об этике в правительстве» 1978 года и Регламенте Сената. Общие принципы порядка назначения сенатором работников своего аппарата определены в Своде законов США, Регламенте Сената, ряде резолюций Сената. В Швеции эти вопросы регулирует Закон «О риксдаге (парламенте)» 1974 года, в Великобритании – Закон «Об организации работы палаты общин» 1978 года, в Канаде – законы «О Парламенте Канады» 1875 года и «О сотрудниках Парламента и отношениях между ними».

Также нормативно-правовыми актами, в целом или в частности, регулирующими деятельность аппарата (его структурных подразделений) парламента в некоторых зарубежных странах являются такие, как Закон «О регулировании лоббистской деятельности» (США), «Постоянные правила специальных комитетов Палаты общин» (Великобритания).

Детально порядок формирования рассматриваемых органов и их деятельность (в зависимости от уровня органа) определяются **регламентами** палат парламента, бюро палаты и комитета, положениями о помощниках депутатов. Например, ст. 67 Регламента палаты депутатов парламента Италии устанавливает, что службы палаты

образуются постановлениями бюро палаты и руководит ими генеральный секретарь, ответственный (перед председателем палаты) за их деятельность.

Аналогичные положения содержатся и в регламентах палат парламентов других государств (ст. 15 Регламента парламента Финляндии, ст. 15 Регламента Национального собрания Франции, § 14 Регламента Национального совета Австрии, § 7.4 Регламента бундестага ФРГ).

Деятельность Аппарата палат Федерального Собрания РФ регулируется регламентами и постановлениями палат о назначении должностных лиц Аппарата, о его структуре, решениями палат, положениями об аппаратах и распоряжениями Председателей Государственной Думы и Совета Федерации.

Таким образом, непосредственная и более детальная регламентация деятельности аппарата осуществляется так называемым положением об аппарате, представляющим из себя нормативно-правовой документ, утверждаемый руководителем парламента (его палата) или коллегиальным органом (Бюро, Президиум), содержащим в себе сведения о структуре вспомогательного аппарата, функциях, перечень должностных лиц и порядок их назначения на должность (освобождения от занимаемой должности). Таковые, в частности, имеются в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане. Соответственно, Положение об Аппарате Законодательной палаты, утвержденное Постановлением Кенгаша Законодательной палаты от 19 января 2021 г. № 709, Положение об Аппарате Сената – Постановлением Кенгаша Сената от 10 сентября 2015 г. № ПК-40-III-сон; Положение об Аппарате Мажилиса Парламента Республики Казахстан, утвержденное Постановлением Бюро Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 26 декабря 2012 года № 188-V БМ, Положения об Аппарате Сената Парламента Республики Казахстан, утвержденное Постановлением Бюро Сената Парламента Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 204-ПБС; Положение об Аппарате Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, утвержденное распоряжением Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 10 февраля 2011 года № 23-ОД.

References:

1. Конституции Бразилии 1988 года (<https://worldconstitutions.ru/?p=563>).
2. Конституция Греческой Республики 1975 года (<https://legalns.com/компетентные-юристы/правовая-библиотека/конституции-стран-мира/конституция-греции>).
3. Конституция Королевства Испании 1978 года (<https://legalns.com/компетентные-юристы/правовая-библиотека/конституции-стран-мира/конституция-испани>).
4. Конституция Республики Македония 1991 года (<https://legalns.com/компетентные-юристы/правовая-библиотека/конституции-стран-мира/конституция-македонии>).
5. Конституция Португальской Республики 1976 года (<https://legalns.com/компетентные-юристы/правовая-библиотека/конституции-стран-мира/конституция-португалии>).
6. Конституция Хорватии 1990 года (<https://legalns.com/download/books/cons/croatia.pdf>).

7. Конституция Французской Республики 1958 года ([https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank mm/constitution/constitution russe ver sion aout2009.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/constitution/constitution_russe_verification_aout2009.pdf)).
8. Основной закон (Конституция) ФРГ 1949 года [https://www.1000dokumente.de/?c=dokument de&dokument=0014 gru&l=ru&object=tran slation](https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation)).
9. Конституция Итальянской Республики 1947 года ([https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world constitutions/constit/italy/ital y--r.htm](https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/italy/italy--r.htm)).
10. Конституция США 1787 года ([https://constitutioncenter.org/media/files/RU- Constitution.pdf](https://constitutioncenter.org/media/files/RU-Constitution.pdf)).
11. Конституция РФ 1993 года (<http://www.constitution.ru>).
12. Конституция Украины 1996 года (<https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf>).
13. Конституция Вьетнама 1992 года ([https://asaf-today.ru/s0321-50750000617-4-1- ru-351/](https://asaf-today.ru/s0321-50750000617-4-1-ru-351/)).
14. Конституция Колумбии 1886 года (<https://worldconstitutions.ru/?p=48>)
15. Конституции Венгерской Республики 2011 года (<https://legalns.com/download/books/cons/hungary.pdf>).
16. Конституция Румынии 1991 года (<https://legalns.com/download/books/cons/romania.pdf>).
17. Конституция Филиппин 1987 года (<https://worldconstitutions.ru/?p=36>).
18. Конституция Грузии 1995 года, <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/30346>
19. Конституция Республики Казахстан 1995 года, [https://kazembassy.ru/rus/respublika kazakhstan/konstituciya rk/](https://kazembassy.ru/rus/respublika_kazakhstan/konstituciya_rk/)
20. Конституция Кыргызской Республики 2021 года, <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru>
21. Конституция Республики Беларусь 1994 года, [https://pravo.by/pravovaya- informatsiya/](https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/)
22. Конституция Республики Узбекистан 1992 года (<https://lex.uz/docs/35869>)
23. Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. 6-е издание, проработанное и дополненное. Составитель д.ю.н., профессор В.В. Маклаков. Москва. Волтерс Клувер. 2009. С. 22 – 51.
24. Федерального конституционный закон Австрии 1920 года, <https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14133>.
25. Debbasch Ch., Bourdon J., Pontier J.M., Ricci J.C. La V-e Re`publique. P.:E`conomica. 1985. P. 5.
26. Nurmatjon o`g`li V. J. RIGHTS TO EDUCATION IN DEVELOPED COUNTRIES`CONSTITUTIONS //Conferencea. – 2022. – С. 176-179.
27. Аппарат зарубежных парламентов: законодательное обеспечение его структуры и основных направлений деятельности (информационно-аналитический обзор) // Аналитический вестник. 1999. N 20(108). С. 5.
28. Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – Ташкент, 2015. –№ 9.